

Tipo de Trabalho: Relato de Pesquisa

PROMESSAS QUE VALEM OURO: METÁFORA, METONÍMIA E MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS EM E-MAILS DE ESTELIONATO SENTIMENTAL

Giulia Siqueira Gomes de Carvalho

Licenciada em Linguística. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFPB – PROLING, João Pessoa, Paraíba. E-mail: giuliacarvalho2@gmail.com.

Orcid: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0001-2660-8263>. Escrita – esboço original.

Tiago Aguiar

Doutor em Linguística. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Departamento de Língua Portuguesa e Linguística – DLPL, João Pessoa, Paraíba. E-mail: tiagoar.lp@gmail.com. Orcid:

<https://orcid.org/0000-0001-5120-0908>. Escrita – esboço original.

Resumo

Com a consolidação das mídias digitais na organização da vida cotidiana, o ambiente virtual tornou-se um terreno fértil para o surgimento de práticas discursivas manipulativas. Entre elas, destacamos o estelionato sentimental, modalidade de fraude que se caracteriza pela exploração estratégica de afetos, expectativas e valores socialmente compartilhados com o objetivo de obter vantagem financeira por meio da manipulação da confiança do interlocutor (Souza; Campêlo, 2025). Considerando que esse tipo de golpe se realiza predominantemente por meio da troca de textos, este artigo analisa três exemplares de tentativa de estelionato sentimental em e-mails à luz da Linguística Cognitiva. O objetivo desta pesquisa é investigar como Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) organizam a compreensão dos eventos narrados (Lakoff, 1987) e orientam a interpretação da vítima em discursos de fraude. Observamos que a construção de sentidos nesses textos ocorre especialmente por meio de metáforas e metonímias, que estruturam a experiência e permitem compreender domínios abstratos a partir de domínios mais concretos da experiência humana. Destacamos que textos fraudulentos não se sustentam apenas pela falsidade factual, mas pela articulação de narrativas coerentes, emocionalmente engajadoras e cognitivamente plausíveis, capazes de orientar inferências e ações (Aguiar, 2025). Os resultados da análise indicam que o estelionato sentimental opera ao emular a estrutura de MCIs legítimos por meio de metáforas e metonímias. Ao permitirem que elementos pontuais representem a totalidade da relação construída, esses mecanismos garantem que a encenação discursiva seja processada como uma narrativa coerente pela vítima.

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Cognitiva; Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs); Estelionato sentimental; Narrativa de fraude.

GOLDEN PROMISES: METAPHOR, METONYMY, AND IDEALIZED COGNITIVE MODELS IN ROMANCE SCAM EMAILS

Abstract:

As digital media becomes increasingly central to daily life, the virtual environment has emerged as fertile ground for manipulative discursive practices. A prominent example is the romance scam, a form of fraud

characterized by the strategic exploitation of affect, expectations, and shared social values to secure financial gain by manipulating the victim's trust (Souza; Campêlo, 2025). Given that these scams are primarily conducted through text-based exchanges, this article analyzes three instances of attempted email scams through the lens of Cognitive Linguistics. The study investigates how Idealized Cognitive Models (ICMs) (Lakoff, 1987) organize the conceptualization of narrated events and guide the victim's interpretation within fraudulent discourse. We observe that meaning-making in these texts relies heavily on metaphor and metonymy, which structure experience by mapping abstract concepts onto concrete domains of human experience. We argue that fraudulent texts succeed not merely through factual deception, but by crafting coherent, emotionally engaging, and cognitively plausible narratives that direct the victim's inferences and actions (Aguilar, 2025). Findings indicate that romance scams operate by emulating the structure of legitimate ICMs. By allowing specific metonymic elements to represent the entirety of the relationship, these discursive strategies ensure the fraud is perceived as a coherent and authentic narrative.

KEYWORDS: Cognitive Linguistics; Idealized Cognitive Models (ICMs); Romance scam; Fraud narrative.

Resumos para não especialistas:

Com a digitalização das relações sociais, o ambiente virtual também passou a ser utilizado para práticas de manipulação, como o estelionato sentimental, também conhecido como "golpe do amor". Esse tipo de fraude consiste na manipulação de afetos para obter vantagens financeiras. Nesta pesquisa, analisamos e-mails com evidências de tentativas de golpe sob a ótica da Linguística Cognitiva, área que investiga como a linguagem orienta a organização do nosso pensamento. O objetivo é entender como os golpistas utilizam Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs), que são estruturas mentais que temos sobre como funcionam as nossas relações e a sociedade, para tornar a fraude convincente. A análise demonstra que o sucesso desses textos não depende apenas de informações falsas, mas de como eles constroem narrativas convincentes. Ao simular a estrutura de relacionamentos verdadeiros, os golpistas conseguem guiar as ações da vítima de forma que a história pareça digna de confiança e a fraude saia de foco.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO FENÔMENO DO ESTELIONATO SENTIMENTAL

Com a consolidação das mídias digitais na organização da vida cotidiana, substituindo as idas ao mercado pelo *delivery* por aplicativo, as filas em agências pelos bancos digitais e a compra de revistas físicas por *newsletters* recebidas por e-mail, consolida-se uma lógica de praticidade, velocidade e resposta imediata. Esse mesmo ambiente, contudo, impõe desafios à interação social, especialmente pela forma como as plataformas são estruturadas para induzir comportamentos rápidos, favorecer a criação de urgências artificiais e orientar a atenção do usuário para determinados recortes discursivos. Os mecanismos de notificação e os modos de circulação em massa e imediato das informações, por exemplo, permitem focalizar estrategicamente certos sentidos, ao mesmo tempo em que produzem um distanciamento entre quem enuncia e quem recebe e o contexto de produção do discurso, muitas vezes marcado pelo anonimato ou pela simulação identitária. Nesse cenário, elementos que "ligariam um sinal de alerta" no mundo físico tendem a ser neutralizados ou ressignificados no ambiente digital, onde práticas potencialmente não confiáveis passam a ser percebidas como seguras ou legítimas.

Junto a esse processo, observamos também o crescimento de discursos manipulativos que

exploram afetos, expectativas e valores socialmente compartilhados para fins ilícitos. É nesse terreno que se intensificam práticas fraudulentas como o estelionato sentimental, conhecido como “golpe do amor”, em que narrativas sobre afeto são construídas com o objetivo de obter vantagem financeira por meio da manipulação da confiança e da empatia do interlocutor. O crime de estelionato sentimental trata-se de uma prática criminosa que envolve manipulação emocional e fraude com o objetivo de obter vantagem financeira ou material de uma pessoa (Souza; Campêlo, 2025). Na realização do golpe, o criminoso se utiliza de narrativas de afeto para ganhar a confiança da vítima e, posteriormente, convencê-la a entregar dinheiro, bens ou dados sigilosos, como em mensagens instantâneas ou e-mails de *phishing*¹, sem nem mesmo precisar encontrar a vítima presencialmente, sendo este um crime online que acontece entre criminosos e vítimas de todo o mundo. Mesmo em casos em que a vítima e o criminoso chegam a se encontrar, a característica que une os casos de estelionato sentimental, é a de que este crime ocorre exclusivamente através da troca de textos (em seus vários tipos de publicação).

Compreender esse fenômeno exige atenção à linguagem como meio de ação social, uma vez que textos de desinformação, de maneira geral, não se caracterizam apenas pela falsidade factual, mas pela construção estratégica de narrativas coerentes, emocionalmente engajadoras e socialmente plausíveis (Aguiar, 2025). Esses textos, que se materializam em diversos gêneros discursivos, ao explorar expectativas culturais e experiências compartilhadas, reduzem a vigilância dos leitores e favorecem a aceitação de versões fabricadas da realidade.

Neste estudo, analisamos três e-mails com evidências de estelionato sentimental os quais podem ser compreendidos dentro desse conjunto mais amplo de práticas discursivas manipulativas. Entre as diferentes formas de contato utilizadas nesse tipo de golpe, o formato do e-mail apresenta características que justificam nossa escolha para análise: trata-se de um meio que possibilita o alcance simultâneo de múltiplas vítimas, com baixo custo e alta capacidade de replicação, ao mesmo tempo em que preserva uma aparência de comunicação pessoal e direta. Além disso, o e-mail favorece a produção de textos narrativos relativamente extensos, nos quais as sequências argumentativas e recursos figurativos podem ser explorados de forma sistemática para orientar a interpretação e o convencimento do/da leitor/leitora e persuadi-lo/-la de agir conforme os interesses financeiros do golpista a partir de um primeiro contato.

Por defendermos que a linguagem influencia mecanismos da cognição, da percepção e da formação de crenças e que, por extensão, pode operar como estratégia de poder na manipulação de

¹ O termo *phishing* (neologismo derivado do inglês *ishing*, “pesca”) refere-se a uma modalidade de fraude eletrônica que utiliza técnicas de engenharia social para manipular o usuário e obter dados sensíveis, como senhas e informações financeiras. Para um detalhamento das técnicas de propagação e prevenção no cenário nacional, recomendamos a leitura do documento “*Phishing e Outros Golpes*”, disponível no portal oficial do Governo Federal em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/privacidade-e-seguranca/fasciculos-cert.br/fasciculo-phishing-golpes-digital-govbr.pdf> – acesso em 10 jan. 2026.

pensamentos e afetos (Danesi, 2023), adotamos o aporte teórico da Linguística Cognitiva como base para a análise dos e-mails que compõem o corpus deste estudo. No âmbito desse referencial, enfatizamos os conceitos de metáfora, metonímia e modelos cognitivos idealizados (MCIs), por serem recursos analíticos centrais para compreender como narrativas de estelionato sentimental organizam a experiência, orientam inferências, mobilizam emoções e conduzem o leitor a determinadas formas de ação ao longo do texto.

O artigo está organizado em três seções, além desta introdução e das considerações finais. Na seção 1, apresentamos as contribuições da Linguística Cognitiva para a compreensão da construção de sentidos no texto, com foco nos Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) e nos mecanismos de metáfora e metonímia. Na seção 2, descrevemos a metodologia adotada, os critérios de seleção do corpus e os procedimentos de análise utilizados para a identificação e interpretação dos recursos linguístico-cognitivos. Na seção 3, discutimos os resultados das análises dos e-mails que compõem o corpus.

1. MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS, METÁFORA E METONÍMIA NA CONSTRUÇÃO DO ESTELIONATO SENTIMENTAL

Do ponto de vista da Linguística Cognitiva, a linguagem é concebida como parte integrante de um conjunto mais amplo de capacidades cognitivas humanas, articuladas à percepção, à memória, à emoção e ao raciocínio e, por isso, o sentido também não é entendido como algo dado ou fixo na linguagem, mas como resultado de um processo interpretativo situado, guiado por pistas linguísticas e pelo conhecimento de mundo dos interlocutores (Ferrari, 2011). Nesse sentido, a interpretação deve ser entendida como uma operação necessariamente social na qual o sujeito constrói sentidos a partir de expectativas compartilhadas e modelos cognitivos culturalmente disponíveis. Essa abordagem é reforçada por Salomão (1999), ao enfatizar que os significados são construídos dinamicamente a partir da interação entre esquemas cognitivos e contexto e são constantemente refinados no contexto da interação.

Para Lakoff (1987), os seres humanos organizam o conhecimento por estruturas mentais complexas: os Modelos Cognitivos Idealizados – MCIs, os quais constroem um cenário padrão para que conceitos façam sentido. O exemplo clássico utilizado pelo autor é o conceito de “terça-feira”, que não conseguimos definir isoladamente, mas a partir de um MCI de semana. Nesse MCI, ativamos o conhecimento prévio de que a semana é um ciclo de sete dias que se repetem, e a terça-feira está dentro desse modelo idealizado de como o tempo é organizado. Lakoff (1987) define ainda quatro tipos de MCIs: 1) modelos proposicionais, que funcionam como “scripts”/esquemas; 2) modelos de esquemas de imagem, que são estruturas espaciais básicas (como recipiente, parte-todo,

trajetória); 3) modelos metafóricos, que mapeiam um domínio para outro; e 4) modelos metonímicos, que ocorrem quando um elemento representa a categoria inteira.

As narrativas desempenham papel fundamental na ativação de MCIs. Lakoff (2008) argumenta que é por meio de narrativas que definimos papéis (como protagonista, vilão, vítima, auxiliar) e mapeamos objetivos e obstáculos. Quando aceitamos o frame de uma história, ainda que determinados fatos não se encaixem na história, nossa mente busca manter a coerência da narrativa, seja pela lógica interna, seja pelos fatos da realidade externa. De acordo com Lakoff (2008), em todas as culturas humanas há narrativas tão enraizadas que as pessoas sequer percebem que se trata de construções. Geralmente, essas narrativas ativam circuitos neurais de empatia e moralidade, os quais são fundamentais para a própria experiência humana.

Quando pensamos o contexto do estelionato sentimental, esses esquemas cognitivos são atualizados a partir de narrativas culturalmente estabilizadas, amplamente reconhecíveis na experiência social dos interlocutores. Entre elas, destacamos narrativas sobre amor romântico, destino, sacrifício e merecimento, bem como discursos sociais associados a sucesso profissional, vida no exterior e carreiras socialmente valorizadas, como as áreas médica ou militar. Esses elementos funcionam como pontos de ancoragem cognitiva, pois mobilizam MCIs já disponíveis e, portanto, pouco questionados. Além disso, scripts narrativos recorrentes, como histórias de declínio de saúde, instabilidade financeira, guerra e outras fatalidades, contribuem para a construção de trajetórias discursivas coerentes, nas quais o sofrimento inicial é reinterpretado como etapa necessária para uma recompensa futura.

Nesse processo, modelos metafóricos e metonímicos desempenham papel central. A partir da Teoria da Metáfora Conceptual, Lakoff e Johnson (1980) demonstram que metáforas estruturam o próprio sistema conceitual humano, de modo que pensar e agir no mundo implica compreender conceitos abstratos a partir de domínios mais concretos da experiência. Segundo Huelva Unternbäumen (2025), a metáfora relaciona sistematicamente dois domínios conceituais e permite que o conhecimento inerente a um domínio seja utilizado na construção de conhecimento no outro. Essa relação é assimétrica, pois o conhecimento no domínio conceitual B – o “domínio meta” – se desenvolve a partir do conhecimento do domínio conceitual A – o “domínio fonte”; contudo, o inverso não acontece. Ainda segundo Huelva Unternbäumen (2025, p. 83), domínios “como corpo humano, plantas, animais, objetos, movimentos no espaço, direções e percepções básicas (claridade, escuridão, cores, temperatura, entre outros) atuam como domínio fonte”. Eles geralmente nos remetem a experiências corpóreas diretas com o mundo. Os domínios meta, por sua vez, “incluem áreas como causa, causalidade, tempo, emoções, estados anímicos, processos comunicativos e mentais, matemática, lógica, filosofia, ciências etc.” (Huelva Unternbäumen, 2025, p. 84). Em comum, os domínios meta são mais abstratos e raramente nos dão acesso direto à experiência.

Nesse sentido, metáforas em textos de estelionato sentimental costumam organizar a experiência afetiva em termos de abrigo, estabilidade e progresso, contribuindo para distanciar elementos dissonantes da narrativa, como riscos financeiros e eventuais abalos psicológicos. Assim, metáforas como as que apresentaremos nos e-mails de estelionato sentimental não visam apenas “embelezar”, mas organizar a forma como a relação, o futuro e o compromisso são conceptualizados pela vítima.

Na metáfora “você é meu porto seguro”, por exemplo, o domínio fonte (A) se refere a um local físico (porto), o que remete à experiência corpórea de proteção contra as intempéries do mar, de estabilidade, de um lugar específico de retorno. O domínio meta (B) projeta uma emoção ou estado afetivo – no caso, a confiança no parceiro. Como as emoções são abstratas, sem necessariamente dar acesso direto à experiência, estruturamos um domínio físico (o porto) para entender a relação. Assim, a vítima projeta a segurança física de um porto na figura do golpista, o que implica considerar o parceiro não apenas uma pessoa, mas como o próprio lugar da proteção.

Outra metáfora recorrente em estelionatos sentimentais é a que organiza a experiência em termos de tempo e progressão, como no caso de “Nosso futuro está a um passo”. No domínio fonte (A), encontramos movimentos no espaço e direções, sendo o “passo” a unidade básica de movimento humano. No domínio meta (B), encontramos o tempo e os processos mentais de planejamento futuro. Logo, ao prometer que o futuro está “a um passo”, o golpista utiliza a proximidade física (espacial) para representar a proximidade temporal, o que pode criar na vítima a sensação de urgência e certeza: o futuro, antes apenas uma projeção abstrata, pode ser alcançado com pouquíssimo esforço, apenas com mais um pequeno movimento – geralmente, o movimento é enviar dinheiro ou ceder a chantagens.

Em relação à metonímia, Huelva Unternbäumen (2025) a define como mecanismo cognitivo pelo qual um conceito (o veículo) oferece acesso mental a outro conceito (o elemento meta). Aqui os dois conceitos estão localizados dentro do mesmo frame ou domínio conceitual – diferentemente da metáfora, em que a relação conceitual se estabelece entre domínios conceituais distintos. O elemento meta geralmente corresponde a um componente conceitual mais complexo ou abstrato, o que o torna menos acessível; o veículo, por sua vez, corresponde a uma entidade mais concreta e mais fácil de ser acessada cognitivamente. Em resumo, a metonímia opera dentro de um mesmo domínio conceitual e permite que uma entidade funcione como ponto de acesso mental a outra com a qual mantém relação de continuidade experiencial (Lakoff; Johnson, 1980). Ao selecionar elementos salientes da experiência (uma promessa ou um gesto afetivo, por exemplo), a metonímia direciona a atenção interpretativa do interlocutor e facilita a ativação de sentidos mais amplos e, assim, desempenha papel central na organização discursiva de narrativas que parecem coerentes.

Assim, metonímias em textos de estelionato sentimental operam por meio de economia cognitiva, o que implica considerar que tudo ocorre dentro do mesmo frame – o relacionamento amoroso. Em narrativas que envolvem, por exemplo, um suposto resgate de um militar ferido, a farda militar – o veículo concreto – pode contribuir para a ativação de sentimentos como honra, honestidade e integridade do indivíduo – o elemento meta. Nesse caso, a vítima usa o objeto visual (a farda) para acessar imediatamente a moralidade do golpista, o que reduz a complexidade do caráter a um acessório. É a metonímia da parte pelo todo.

Outro exemplo de metonímia é o evento pelo sentimento. Nesse caso, quando o golpista envia uma saudação diária – como “Bom dia, Princesa” –, ele reforça uma rotina de relacionamento amoroso, em que o veículo é a mensagem concreta de texto, a fim de se chegar ao elemento meta de presença constante, de lealdade e exclusividade do parceiro. Nesse caso, a vítima não tem acesso real à vida do golpista, o que contribui para que a mensagem substitua a totalidade da existência dele na vida dela. Em suma, as metonímias permitem que elementos pontuais (uma promessa, uma presente, um gesto simbólico) possam “valer ouro” e passem a representar a totalidade da relação construída discursivamente.

Os mecanismos metafóricos e metonímicos são frequentemente potencializados por modalizações afetivas, como “eu nunca pediria isso se tivesse escolha”. Nesse enunciado, o veículo metonímico oferece acesso imediato ao elemento meta da integridade moral do golpista: por supostamente não ter escolha, ele ativa o frame do sacrifício para transformar o pedido de ajuda em evidência de sua própria honra. Assim, a modalização também promove um mapeamento metafórico em que o domínio fonte da “incapacidade física/financeira” justifica o domínio meta da “dependência financeira”, o que orienta a vítima para uma leitura mais empática. Como consequência, a vítima passa a habitar o domínio conceitual criado pelo golpista e a interpretar novas informações apenas à luz do MCI de amor e lealdade estabelecido.

Assim, defendemos que textos fraudulentos não “enganam” apenas por apresentarem informações não confiáveis, mas por organizarem narrativas que se articulam de forma coerente a MCIs, metáforas e metonímias disponíveis na experiência cotidiana e, por isso, defendemos que essa concepção é fundamental para a análise de práticas discursivas manipulativas, uma vez que permite compreender como textos aparentemente simples podem orientar inferências complexas e produzir efeitos persuasivos danosos, tanto para a segurança financeira da vítima, quanto, principalmente, para a sua saúde mental.

Na próxima seção, apresentamos a metodologia do estudo, com a descrição do corpus analisado e dos procedimentos adotados para a investigação das estratégias linguístico-cognitivas identificadas.

3. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

Este estudo adota uma perspectiva qualitativa-interpretativista, fundamentada na Linguística Cognitiva, com foco na análise de processos de construção de sentido em práticas discursivas de golpe financeiro online a partir de MCIs, metáforas e metonímias. O corpus é composto por três exemplares de e-mails de estelionato sentimental (anexos 1, 2 e 3), recebidos em contexto real de circulação digital. A escolha desse corpus justifica-se pela sua representatividade qualitativa, uma vez que apresenta o script prototípico de um tipo de estelionato sentimental: a figura de um doador estrangeiro, em estado de saúde terminal, que busca um administrador para a fortuna bloqueada. Essa recorrência permite analisar a estabilidade dos MCIs, das metáforas e das metonímias nesse gênero discursivo.

Embora o corpus seja numericamente reduzido, nossa análise se concentra na profundidade com que os mapeamentos cognitivos contribuem para a construção das narrativas golpistas. Segundo Flick (2009), na pesquisa qualitativa, a amostragem deve se orientar pela relevância do material para a teoria, pois o objetivo não é a representatividade estatística, mas a qualidade e a profundidade da representatividade conceitual. Assim, justificamos que os exemplares foram selecionados por sua capacidade de ilustrar, com profundidade, a ativação de MCIs e a estruturação de metáforas conceptuais e metonímias, critérios essenciais para validar a análise qualitativa-interpretativista de nossa pesquisa.

Organizamos o percurso metodológico em três etapas principais. Inicialmente, submetemos o corpus a uma triagem com base no MIP (*Metaphor Identification Procedure*) (Pragglejaz Group, 2007), adaptado para a língua portuguesa, a fim de extrairmos as unidades metafóricas e metonímicas. Para tanto, procedemos primeiro à leitura na íntegra dos três e-mails para estabelecer uma compreensão geral dos significados e definir o espaço de base das narrativas – no caso, uma pessoa que quer doar dinheiro. Dividimos o texto em enunciados para mapearmos o sentido contextual das palavras/expressões e o sentido mais físico/corpóreo delas. Ao identificarmos diferenças entre o sentido contextual e o sentido físico/corpóreo, marcamos o termo como metafórico, em caso de relação de mapeamento por semelhança; ou metonímico, em caso de contiguidade.

A segunda etapa consistiu na análise das unidades identificadas na primeira etapa de acordo com a Teoria da Metáfora Conceptual (Lakoff; Johnson, 1980) e os MCIs (Lakoff, 1987). Nesta etapa, descrevemos os domínios fonte (concretos) e meta (abstratos) das metáforas, bem como os veículos metonímicos que contribuíram para o acesso a conceitos complexos, conforme Huelva Unternbäumen (2005).

A terceira etapa consistiu na interpretação das estratégias persuasivas dos e-mails, na qual

analisamos o uso articulado das metáforas e das metonímias para a ativação de MCIs como “piedade cristã” ou “sucesso financeiro”. Aqui, nosso objetivo foi compreender como a recorrência dessas estratégias linguístico-cognitivas pode contribuir para respostas imediatas por parte da vítima que se baseiam em *frames* como urgência, confiança, sofrimento, generosidade e merecimento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os três e-mails que compõem o corpus deste estudo encontram-se disponíveis na íntegra como anexo, garantindo transparência metodológica e possibilitando a consulta completa do material analisado. Nesta seção, a análise é organizada individualmente por E-mail A, E-mail B e E-mail C, demonstrando como cada texto ativa MCIs específicos por meio de mapeamentos metafóricos e veículos metonímicos.

4.1 Análise do e-mail A

Neste e-mail, a remetente – Mariam James – apresenta-se como uma viúva australiana que sofre de *câncer* de mama em estágio avançado e que tem apenas mais dois meses de vida porque sua saúde está “se deteriorando” rapidamente. Ela alega que, por não ter filhos e ter herdado uma grande fortuna de seu falecido marido, precisa de ajuda do destinatário para distribuir US\$ 550.000,00 para pessoas carentes e necessitadas de diferentes continentes do mundo, incluindo o país do destinatário. A suposta viúva encerra a mensagem solicitando resposta, com urgência, para o e-mail pessoal dela. Após esse envio, ela passará todas as informações necessárias para transferir fundos para a conta bancária do destinatário.

Após a leitura do e-mail para compreensão do contexto, identificamos via MIP os itens lexicais *deteriorando* e *câncer*. No caso de *deteriorando*, o sentido concreto nos remete à decomposição física de matéria orgânica ou de desgaste de objetos sólidos. O sentido contextual, que sugere uma mulher moribunda tentando fazer uma doação de caridade, nos remete a um agravamento irreversível do estado de saúde, o que ativa o MCI de fragilidade corpórea ou ainda de fragilidade e urgência. Nesse caso, como o conceito abstrato de “piorar de saúde” é entendido através do domínio concreto de “apodrecer/desgastar-se fisicamente”, o MIP classifica o item como metáfora – A SAÚDE É UM OBJETO FÍSICO. Como destacam Lakoff e Johnson (1980), as metáforas são sistemáticas porque permitem compreender certos aspectos de um conceito enquanto ocultam outros. Neste caso, enquanto se distancia a possibilidade de verificação racional da informação, o golpista enfatiza a urgência por meio de outra metáfora: A MORTE É UM PRAZO, que, por sua vez, reforça o MCI da urgência – a vítima deve agir antes que o “objeto” (a vida da

viúva) se desintegre totalmente e a oportunidade da doação desapareça.

Em relação ao item *câncer*, ele funciona como um operador metonímico: ao mencionar o câncer, o texto ativa um conjunto de inferências associadas à fragilidade, sinceridade e ausência de intenções maliciosas. Aqui, o sofrimento passa a representar a totalidade da identidade da remetente e orienta o leitor a agir com empatia e suspensão do julgamento crítico. Utilizando a terminologia de Huelva Unternbäumen (2025), *câncer* é o veículo metonímico central para sustentar toda a narrativa do golpe.

Diferente da metáfora de *deteriorando*, a metonímia ocorre dentro do domínio Condição humana/Identidade da remetente. Logo, o veículo câncer – mais especificamente o de mama, em estágio avançado – é uma parte concreta da existência biológica da viúva que é usada para representar a totalidade de sua intenção e caráter: por ser uma entidade biológica, é mais concreta e de fácil acesso cognitivo, o que faz com que a vítima processe rapidamente o peso emocional e a gravidade de uma doença terminal.

O câncer serve, portanto, para dar acesso mental a elementos muito mais complexos e difíceis de verificar, os quais são os verdadeiros alvos do golpista. A urgência pelo pouco tempo de vida (dois meses) obriga a vítima a agir rapidamente, sem buscar provas de que as informações apresentadas são verdadeiras. Aliás, a busca pela veracidade das informações é suprimida pela ativação de um MCI de que quem está prestes a morrer não precisa mentir, o que é reforçado por outro MCI: o sofrimento físico traz purificação moral – mesmo sofrendo, a viúva milionária, que não teve filhos, ainda se preocupa com o bem-estar dos pobres do mundo.

Em síntese, o diagnóstico de câncer terminal e a dor física, que são o veículo, são parte do elemento meta da honestidade da proposta, da urgência da transferência e da legitimidade da fortuna. O sofrimento biológico é a prova da existência do dinheiro; não há o que se questionar sobre bancos ou origens dos fundos porque o veículo é tão destacado que ocupa todo o espaço cognitivo, sem deixar margem para questionamento de fraudes.

4.2 Análise do e-mail B

Neste e-mail, Sophia, suposta viúva de um diplomata estadunidense que trabalhou na embaixada dos Estados Unidos na França e no Reino Unido por dezesseis anos, afirma estar morrendo de câncer (com quatro meses de vida) e não ter herdeiros diretos. Seu desejo é doar US\$ 2.500.000,00 que estão depositados num banco e que devem ser utilizados da seguinte forma: 60% para hospitais; 20% para lares de idosos; e 20% para comissão do destinatário. Ela enfatiza que seus parentes são extremamente gananciosos e que desejam a morte dela para ficar com a fortuna, o que a motivou a doá-la a desconhecidos.

Ao aplicar o MIP nesse e-mail, percebemos que a divisão percentual dos fundos (60%, 20%,

20%), que, em sentido básico, se remete concretamente a uma operação aritmética de fracionamento de uma totalidade, em sentido contextual evoca um plano de justiça e de responsabilidade moral. Essa divergência identifica uma metáfora conceptual em que o domínio fonte Aritmética estrutura o domínio alvo Moralidade, o que, para o leitor, pode funcionar como lastro de veracidade, com o mapeamento da organização matemática como evidência do caráter honesto e metucioso da viúva moribunda. Portanto, por meio da metáfora MÉTRICA É MORAL, o golpista busca ativar o MCI de justiça e racionalidade, o que ajuda a neutralizar a percepção de risco. Conforme Lakoff e Johnson (1980), as metáforas sustentam sistemas de valores culturais. Aqui, valores como justiça, mérito e responsabilidade orientam julgamentos morais e decisões práticas.

No que tange à menção de cargos e instituições, como “embaixada” e “diplomata”, o MIP evidencia o funcionamento de veículos metonímicos de destaque. Basicamente, esses itens lexicais referem-se a edifícios estatais e a cargos funcionais; contudo, no contexto do estelionato, esses termos também são empregados para oferecer acesso aos elemento meta da credibilidade institucional. Retomando Huelva Unternbäumen (2025), a embaixada opera como veículo que transporta a confiança depositada no Estado para a figura do golpista. Assim, a contiguidade entre a fortuna e o ambiente diplomático dispensa a necessidade de provas factuais, o que contribui para a vítima aceitar a legitimidade dos valores apenas pela associação com o prestígio desses domínios.

A categorização dos “parentes” como indivíduos indignos exemplifica uma metonímia que reconfigura laços biológicos em atributos morais. *Parentesco* envolve, em seu sentido básico, a consanguinidade, mas, no contexto do e-mail B, há uma operação de exclusão moral, o que transforma o domínio da família em um cenário de vilania e ganância. Essa operação ativa o MCI da injustiça familiar, no qual a vítima é reposicionada para o lugar de “verdadeiro herdeiro por mérito espiritual. Ao desqualificar os herdeiros por meio dessa metonímia, o golpista cria um vácuo narrativo que a vítima sente necessidade de preencher. Nesse preenchimento, a vítima imagina estar agindo não por interesse financeiro, mas por senso de reparação e de justiça.

Por fim, percebemos que o item lexical *câncer* opera novamente como veículo metonímico fundamental, mas sua função cognitiva apresenta maior relevância narrativa do que no e-mail A, em que o câncer remete à piedade e urgência. No e-mail B, o câncer opera metonimicamente como exclusão e justiça: o veículo – diagnóstico de câncer com prognóstico de quatro meses – nos conduz ao elemento meta de isolamento social e de legitimidade da doação. Assim, o golpista usa o câncer para justificar por que a fortuna deve ser entregue a um estranho e não aos parentes: na medida em que eles abandonaram a infortúnia viúva rica no momento de dor, eles se reposicionam como vilões e, ato contínuo, posicionam o destinatário como herói. Assim, o câncer ancora o MCI da justiça moral dentro da narrativa de traição.

4.3 Análise do e-mail C

Neste e-mail, o remetente – James Morgan – se apresenta como ex-exportador de ouro e algodão da França e também afirma estar em estado terminal devido a um “cancro”, que é a forma padrão utilizada no português de Portugal e nos demais países lusófonos para se referir ao câncer. Sem familiares ou filhos, Morgan afirma estar escrevendo do seu “leito de doente” para oferecer a transferência de US\$2,5 milhões investidos em uma instituição financeira no exterior. Sua proposta é que o destinatário atue como administrador desse investimento, o que lhe renderia 50% do valor como comissão, desde que os outros 50% sejam doados a um orfanato.

Ao aplicarmos o MIP ao e-mail C, encontramos uma estratégia discursiva que transita entre a formalidade técnica e a urgência espiritual, o que confere uma camada de “missão” ao golpe. O item lexical *dar*, em “dar ao orfanato [...] para a minha alma”, extrapola seu sentido básico, que se refere à entrega física de valor em transação comercial ou auxílio material. Na narrativa apresentada no e-mail, o item lexical *dar* sinaliza a metáfora conceptual DINHEIRO É REDENÇÃO, em que o domínio fonte das transações financeiras estrutura o domínio alvo da salvação espiritual. Através desse mapeamento, o destinatário assume um papel mais relevante do que um mero sócio: ele se torna um “agente de redenção”, o que confere peso moral à fraude para além do simples interesse financeiro.

Outro ponto crucial apontado pelo MIP é a personificação dos ativos financeiros através da metáfora ATIVOS SÃO ENTIDADES CATIVAS. As expressões “reivindicar” e “liberarão os fundos” apresentam, em seus sentidos básicos, a ação de soltar alguém de uma prisão ou de uma amarra física. Contudo, no contexto do e-mail, são ressignificadas para procedimentos burocráticos e para liberações bancárias, o que demonstra mapeamento em que o domínio fonte da restrição física se projeta sobre a burocracia bancária. Essa construção cognitiva pode criar na vítima uma espécie de “frame de resgate”: a vítima passa a interpretar sua participação muito mais como ato heroico de libertar uma riqueza que está injustamente presa, o que fortalece o compromisso emocional com o sucesso da operação, do que com um trâmite administrativo que possa estar sob suspeição.

Em relação às metonímias e aos MCIs, eles trabalham juntos para deslocar o foco da piedade – elemento central no e-mail A – para a credibilidade profissional e institucional. Se as metáforas oferecerem o propósito espiritual, as metonímias e os MCIs apresentam a prova material da fortuna.

É o que podemos analisar com o veículo “ouro e algodão”, duas *commodities*, portanto entidades físicas de alto valor comercial. Ao citar esses produtos, o golpista evita que a vítima questione a origem do dinheiro; afinal, o ouro prova a riqueza por contiguidade: James Morgan

lidava com ouro; logo, é natural que ele tenha milhões de dólares.

Outro veículo metonímico é o item “Toulouse”. Ao mencionar uma cidade europeia específica, o golpista pretende ativar o protótipo de que o negócio é regulado por leis rígidas e bancos sérios, o que pode diminuir a percepção da vítima de risco de fraude. Já o veículo “orfanato”, cuja meta é a idoneidade moral, representa o todo da bondade de James. Esse veículo permite à vítima aceitar o papel de administrador sem culpa, sentindo-se parte de uma causa nobre.

O item lexical “câncer”/”cancro” também é um gatilho metonímico para autorizar a transação financeira. Diferentemente dos e-mails A e B, em que a doença era motivo para gerar pena ou indignação, no e-mail C ele funciona como gerador de uma veracidade pragmática. Afinal, é por causa dele que o remetente interrompe subitamente a carreira de sucesso e o motiva a liquidar seus ativos. Assim, o cancro é a parte (condição física) que dá acesso ao todo (a necessidade de transferir os investimentos milionários imediatamente).

Diferentemente também em relação aos outros e-mails, no C o cancro assume um caráter mais operacional: Morgan não gasta tempo para descrever a dor; basta dizer que adoeceu devido ao cancro e, logo na sequência, passa para os valores. Essa estratégia reforça o MCI do homem de negócios, que é culturalmente visto como alguém prático, direto, que precisa liquidar seus bens para morrer em paz. Para a vítima, essa frieza pode deixar a narrativa mais real do que o drama apresentado nos outros e-mails.

Ainda em relação aos MCIs, observamos a tentativa do golpista de ativar conhecimentos prévios que façam a vítima prescindir de pensar logicamente. Diferente do e-mail A, em que o remetente é uma desafortunada viúva, o remetente do e-mail C se constrói sobre o MCI do homem de negócios bem-sucedido, em que ele conquistou bens por meio do trabalho, o que valida a posse da fortuna. Para a vítima, faz sentido aceitar o dinheiro porque ele é coerente com o modelo de um exportador aposentado. O MCI da burocracia profissional, materializado em termos como “administrador”, “instruções”, “instituição financeira” e “reinvindicar”, ativa o frame da transação comercial legítima, o que alça a vítima ao papel de gestora de ativos, reforçando sua seriedade e cumprimento de ordens.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, investigamos a arquitetura linguístico-cognitiva em e-mails com evidências de tentativa de estelionato sentimental, utilizando o suporte teórico da Linguística Cognitiva com foco em Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs), metáforas e metonímias. A análise dos dados confirmou que a eficácia desse tipo de fraude não depende apenas da falsidade factual, mas da habilidade do golpista em construir narrativas emocionalmente engajadoras e cognitivamente plausíveis. A tentativa de fraude opera ao emular a estrutura de MCIs legítimos por meio do uso

estratégico de metáforas e metonímias que permitem que elementos pontuais e concretos passem a representar a totalidade da relação construída discursivamente, garantindo que a encenação da fraude seja processada pela vítima como uma narrativa coerente enquanto desvia o foco da possibilidade de danos financeiros e psicológicos.

Como desdobramento desta pesquisa, destacamos o objetivo de ampliar a análise para outros formatos de tentativa de estelionato sentimental, como mensagens instantâneas em redes sociais, a fim de identificar padrões discursivo-cognitivos recorrentes que atravessem diferentes suportes. Acreditamos que a identificação desses padrões pode contribuir para uma compreensão mais abrangente das estratégias linguísticas utilizadas nesses golpes e fortalecer iniciativas de prevenção e reconhecimento precoce de discursos manipulativos.

Além disso, com este estudo, propomos um convite aos profissionais da área de Letras para que considerem as contribuições da Linguística Cognitiva em outros espaços de formação. A análise de textos de estelionato sentimental pode, por exemplo, ser incorporada a oficinas de leitura crítica em aulas de Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos (EJA), possibilitando que estudantes reflitam sobre o funcionamento da linguagem em situações concretas do cotidiano digital. Tais práticas pedagógicas podem favorecer o desenvolvimento de uma consciência linguística que articule leitura, interpretação e cidadania e amplie o papel social da educação linguística, visto que compreender a linguagem é também compreender formas de ação, poder e resistência no mundo social.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conflito de Interesse

Os autores não têm conflitos de interesses a declarar.

Declaração de Disponibilidade de Dados

10.5281/zenodo.18210259

Declaração de Uso de IA

Os autores declaram que nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na criação deste manuscrito nem em qualquer aspecto dos trabalhos realizados cujo resultado está reportado no manuscrito.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Tiago. Contribuições da Linguística Cognitiva para o projeto de ensino "Escola Sem Fake" (PROLICEN/UFPB). **Cadernos de Linguística**, Campinas, v. 6, n. 5, e850, 2025 . DOI: <https://doi.org/10.25189/2675-4916.2025.V6.N5.ID850>.

DANESI, Marcel. **Politics, lies and conspiracy theories: a Cognitive Linguistic perspective**. Nova Iorque: Routledge, 2023.

FERRARI, L. **Introdução à linguística cognitiva**. São Paulo: Contexto, 2011.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

BRASIL. Governo Federal. **Phishing e outros golpes**. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/privacidade-e-seguranca/fasciculos-cert.br/fasciculo-phishing-golpes-digital-govbr.pdf>. Acesso em 10 jan. 2026.

HUELVA UNTERNBÄUMEN, Enrique. **Linguagem e cognição das fake news**. Campinas: Pontes Editores, 2025.

LAKOFF, George. **The Political Mind: why you can't understand 21st-century American politics with an 18th-century brain**. New York: Viking, 2008.

LAKOFF, George. **Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the mind**. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. **Metaphors We Live By**. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

PRAGGLEJAZ GROUP. MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse. **Metaphor and Symbol**, v. 22, n. 1, p. 1-39, 2007.

SALOMÃO, Maria Margarida Martins. **A questão da construção do sentido e a revisão da agenda dos estudos da linguagem**. *Veredas: revista de estudos linguísticos*, Juiz de Fora, v. 3, n. 1, p. 61-79, 1999. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/veredas/article/view/25354>.

SOUZA, R.; CAMPÊLO, M.A. **Romance scam: quando o afeto se transforma em armadilha emocional e financeira**. Brasília: Portal do Investidor, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/investidor/pt-br/penso-logo-invisto/romance-scam-quando-o-afeto-se-transforma-em-armadilha-emocional-e-financeira>. Acesso em 10 jan. 2026.

ANEXOS

ANEXO 1 - E-mail A

Prezado(a),

Saudações. Sou a Sra. Mariam James, da Austrália. Sou viúva do Sr. Edward James. Estou sofrendo de um câncer de mama em estágio avançado e meu estado de saúde está se deteriorando rapidamente. Segundo meus médicos, é bastante provável que eu não viva mais do que dois meses.

Isso se deve às dores diárias. Meu falecido marido faleceu há três anos e, durante nosso casamento, não conseguimos ter filhos. Ele era muito rico e, após sua morte, herdei todos os seus negócios e bens. Os médicos me alertaram que eu não viveria mais do que dois meses, então decidi compartilhar parte da minha riqueza para ajudar os pobres e necessitados da África, América, Ásia e Europa, com a sua ajuda, devido à minha condição de saúde atual.

Devido ao meu estado de saúde, não consigo administrar essa doação sozinha, por isso peço sua ajuda para que você possa me ajudar a compartilhar essa doação com os pobres e necessitados em seu país.

Escolhi você e orei a respeito. Estou disposta a doar a quantia de US\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil dólares americanos) para que você possa ajudar os pobres e necessitados em sua região. Assim que receber sua resposta, enviarei todas as informações necessárias para a transferência dos fundos para sua conta bancária em seu país.

Aguardo sua resposta urgente em meu e-mail particular.

Sra. Mariam James.

ANEXO 2 - E-mail B

Olá, meu amado(a).

Saúdo-te. É verdade que esta carta pode ser uma surpresa para ti. Mesmo assim, peço humildemente a tua atenção e que me ouças com atenção. Meu nome é Sra. Sophia Alexander, dos Estados Unidos da América. Sou casada com o Sr. Anthony Alexander, que trabalhou na nossa Embaixada na França em 2002 e também em uma embaixada no Reino Unido por 16 anos, antes de falecer.

Fomos casados por 25 anos, sem filhos, antes de ele falecer após uma breve doença. Desde a sua morte, decidi não me casar novamente devido à minha crença religiosa. Quando meu falecido

marido estava vivo, ele depositou a quantia de US\$ 2.500.000,00 aqui nos Estados Unidos. Atualmente, esse dinheiro ainda está sob custódia do banco. Recentemente, meu médico me disse que eu não sobreviveria mais do que quatro meses devido ao meu câncer.

Ciente da minha condição, decidi doar este dinheiro a igrejas, organizações ou pessoas de bom coração que o utilizem conforme minhas instruções.

Sugiro que utilize 60% dos fundos para apoiar pessoas doentes hospitalizadas. Você precisará visitar alguns hospitais para pagar as contas de pessoas que não têm condições de arcar com o tratamento médico. Sugiro ainda que utilize 20% dos fundos para apoiar lares para idosos. Como forma de agradecimento, você pode ficar com 20% dos fundos para si e sua família.

Tomei esta decisão porque não tenho filhos para herdar este dinheiro. Por isso, decidi entrar em contato com você e doar este fundo para que o utilize em obras de caridade. Além disso, os parentes do meu marido não são próximos de mim desde que desenvolvi um câncer e desejavam que eu morresse para herdar sua fortuna, já que não temos filhos. Essas pessoas não são dignas desta herança. Por isso, tomei a decisão de entrar em contato com você e doar este fundo para que o utilize em obras de caridade.

Assim que eu receber sua resposta, entrarei em contato com o banco onde o dinheiro está depositado e os instruirei a transferi-lo para sua conta bancária. Também enviarei uma carta de autorização ao banco, comprovando que você é o(a) atual beneficiário(a) deste dinheiro. Peço também que me inclua em suas orações.

Qualquer atraso em sua resposta poderá me levar a procurar outra pessoa para realizar este mesmo propósito. Por favor, assegure-me de que agirá conforme solicitado acima.

Obrigada e que Deus te abençoe.

Atenciosamente,

Sra. Sophia Alexander

ANEXO 3 - E-mail C

Meu nome é Sr. James Morgan, de Toulouse, França. Estou sofrendo de câncer e o médico disse que tenho pouco tempo de vida. Nos últimos doze anos, antes de adoecer devido ao cancro, tenho trabalhado na exportação de ouro. Ganhei muito dinheiro vendendo ouro e algodão, casei-me com minha falecida esposa, depois de muitos anos de casamento, não temos filhos. Estou muito doente e segundo o médico não sobreviverei à doença.

Pior de tudo, não tenho familiares ou filhos para herdar minha riqueza. Agora estou escrevendo esta carta com a ajuda de um computador no meu leito de doente. Tenho US\$ 2,5 milhões depositados em uma instituição financeira no exterior. E estou disposto a direcionar a

transferência dos referidos fundos para você como meu administrador no exterior. Você irá solicitar à instituição financeira para reivindicar os fundos e eles liberarão os fundos para você, mas você me garantirá que pegará 50% dos fundos e dará 50% ao orfanato em seu país para minha alma. Esperando obter sua resposta o mais rápido possível.

Meus cumprimentos,

Sr. James Morgan